

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QONUNCHILIGIDA O'ZINI O'ZI O'LDIRISH DARAJASIGA YETKAZISH JINOYATNI KVALIFIKATSIYA QILISHDAGI MUAMMOLAR TAHLILI

Qalqonov Ruzibek Baxtiyor o'g'li

Toshkent davlat yuridik univertiteti "Jinoyat qonunchiligini qo'llash nazariyasi
va amaliyoti" yo'nalishi magistrante ura talabasi

ruzibek18@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009935>

O'zini o'zi o'ldirish darajasi yetkazish jinoyat kvalifikatsiya qilishda amaliyotda bir qancha murakkabliklar mavjud. Bunday murakkablikning vujudga kelishing asosiy sababi bu turdagi jinoyatlarini tarkibi aniqlashda yuzaga keladigan qiyinchiliklar mavjudligida deyishimiz mumkin. Ushbu jinoyatning tarkibini ya'ni jinoyat obyektini va obyektiv tomonini, jinoyat subyektini va subyektiv tomoni aniqlashdagi murakkabliklar sabab bo'ladi.

Shaxsni sodir etilgan qilmishni kvalifikatsiya qilish uchun o'zini o'zi o'ldirish yoki o'zini o'zi o'ldirishga suiqasd qilish darajasiga yetkazish shaxs (aybdor)ning jabrlanuvchiga nisbatan rahmsiz muamala qilishi yoki uning sha'ni va qadr-qimmatini muttasil ravishda kamsitishi natijasida ekanlini aniqlash shartli hisoblanadi.

Sodir etilgan jinoyat bo'yicha asoslangan holda shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish va uning harakatini to'g'ri kvalifikatsiya qilish uchun jinoyat tarkibini barcha alomatlari JKning maxsus bo'limidagi tegishli normaning dispozitsiyaga mos kelishi lozim.

Aynan shu holatda dastlabki kvalifikatsiya qilishdagi dastlabki muammoli holat yuzaga keladi deyishimiz mumkin ya'ni jabrlanuvchiga nisbatan rahmsiz muomala yoki sha'ni va qadr-qimmatini muttasil kamsitishni aniqlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu orqali shaxsni ushbu turdagi jinoyatda aybdor deb topish uchun shaxs ushbu harakatlarni jabrlanuvchiga nisbatan muttasil ravishda amalga oshirgan bo'lishi kerak. Biroq ba'zi holatlar ham bo'lishi mumkinki, jabrlanuvchining o'zini o'zi o'ldirishiga yoki suiqasd qilishiga bir marta rahmsiz muomala qilish yoki sha'ni va qadr-qimmatini bir marta kamsitish ham yetarli bo'lishi mumkin.

M.H.Rustambayev shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini muttasil ravishda kamsitish deyilganda, jabrlanuvchining sha'ni va qadr-qimmatini uzoq vaqt davomida muntaza (uch va undan ortiq marta) kamsitish (tuhmat qilib aytilgan

uydirmalarni tarqatish, haqorat qilish, ta'qib (quvg'in) qilish va hokazo) hollari tushunilishini ta'kidlaydi¹.

Shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini bir marta kamsitilishi fakti JKning 103-moddasi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortishga asos bo'lmaydi. Shuni ham aytib o'tish joizki, ayrim hollarda haqiqatga mos keladigan ma'lumotlarni haqoratom va masqaraomuz shaklda bir marta tarqatish ham shaxsni o'zini o'zi o'ldirishga yoki suiqasd qilishga sababchi bo'lishi mumkin. Masalan A ismli ayol to'g'a olmaydi va u ota uyiga ajrashib qaytib kelgan. Bahor faslida qo'shnisini uyida tashkillashtirilgan sumalak ba'zimida barcha qatori ishtirok etayotgan A ning ustidan hazil aralash qilib qo'shni ayollar to'g'mas deb hazilomus masxara qilishadi. Bundan qattiq xafa bo'lgan A uyiga qaytib chiqadi hamda o'zi joniga qasd qilmoqchi bo'lib arqondan sirmoq tayyorlab qo'lida arqon bilan xonadan burchagida joylashgan molxona tomonga ketayotganda qizni otasi sezib qolib, qo'lidagi arqonni ko'rib qaytarib qoladi.

Ushbu holatda, shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini bir marta kamsitish A ning o'z joniga qasd qilishga sabab bo'ldi. Ushbu holatda tergovchi jinoyat tarkibi mavjud emas deb jinoyat ishini qo'zg'atmaydi.

Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi bilan ma'muriy javobgarlik belgilanadi yoki agarda oldin ma'muriy bo'lsa JKning 140-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atiladi.

Ushbu holat ijtimoiy xavfliligi o'lim yuzaga kelishi tufayli xavflilik darajasi yuqori hisoblanadi va bu kvalifikatsiya qilishda muammoli holat hisoblanadi.

Shaxsning o'zini o'zi o'ldirishi yoki o'zini o'zi o'ldirishiga suiqasd qilishi vaqtidan JKning 103-moddasida nazarda tutilgan jinoyat tugallangan hisoblanadi. Bunda JKning 103-moddasi bo'yicha aybdorning harakatini o'zini o'zi o'ldirishga suiqasd qilgan hollarda JKning 25-moddasi bilan qo'shimcha tavsiflash talab qilinmaydi, chunki JKning 103-moddasi o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazishni, shuningdek, unga suiqasd qilishni o'z ichiga qamrab oladi². Agar shaxsning o'zini o'zi o'ldirishi yoki o'zini o'zi o'ldirishga suiqasd qilishi kabi oqibatlar yuzaga kelmasa, ko'rib chiqilyotgan jinoyat tarkibi bo'lmaydi. Bunday holatda shaxsning harakatlarida boshqa bir jinoyatning belgilari mavjud bo'lsa, masalan tuhmat qilish, qiynash kabilar u javobgarlikka tortilishi mumkin.

¹ Rustamboyev M.H. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga sharhlar. Maxsus qism. – T.: Adolat, 2016. – 52-bet

² O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "O'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish jinoyat ishlari bo'yicha sudi amaliyoti to'g'risida"gi 1998-yil 11-sentabrdagi 20-sonli Qarori

Amaliyotda sud tomonidan aybdor tomonidan amalga oshirilgan harakat natijasida o'zini o'zi o'ldirishga suiqasd qilish holati yuz bergandan, aybdorga nisbatan JKning 25 va 103-moddalari bilan kvalifikatsiya qilish holatlari mavjud. Shu sababdan ushbu holatni ham muammoli holat deyishimiz mumkin.

O'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish yoki o'zini o'zi o'ldirishiga suiqasd qilishda qariya yoki boshqa bir o'jiz ahvoldagi shaxs jabrlanuvchi bo'lganda aybdorning qilmishini kvalifikatsiya qilinishida qiyinchiliklar keltirib chiqarishi shubhasiz. Bu holatda qilmish JKning 103-moddasi 1-qismi bilan hamda 56-moddasida o'jiz ahvoldagi shaxsga nisbatan sodir etilgan jinoyat og'irlashtiruvchi holat bilan kvalifikatsiya qilinadi.

Yuqoridagini inobatga olgan holda JKning 103-moddasi ikkichi qismida belgilab quyilgan og'irlashtiruvchi holatlar qatoriga ushbu jinoyat "qariya yoki boshqa bir o'jiz ahvoldagi shaxsga nisbatan amalga oshirilganda" degan og'irlashtiruvchi holat sifatida qo'shilishini taklif qilamiz.

Bundan tashqari ushbu jinoyat bir nechta jumladan ikki yoki undan ko'p shaxsga nisbatan amalga oshirilganda ya'ni jabrlanuvchilar bittadan ko'p bo'lgandan ushbu jinoyatni kvalifikatsiya qilishda yana muammoli holatga duch kelinadi. Chunki JKning 103-moddasi har ikkala qismida dispozitsiyasida bu haqida ma'lumot berilmagan. Ma'lumki, boshqa turdagi jinoyatlarni jinoyatni ijtimoiy xavfliligi uning jabrlanuvchilar bilan bevosita bog'liq bo'lib, jabrlanuvchilar soni qanchalik ko'p bo'lsa, uning beriladigan javo turi ham shunga mutanosib bo'ladi.

Shu tufayli ham, biz tahlil qilayotgan moddamizning ikkinchi qism og'irlashtiruvchi holatlar qatoriga "ikki yoki undan ortiq shaxsga nisbatan" holati og'irlashtiruvchi holatlar qatoriga qo'shilishini taklif qilamiz.

Shuningdek o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazishga o'xshash, odam o'ldirish jinoyati ham uchirab turadi³. Misol uchun shaxs jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlik oqaibatida aybdor jabrlanuvchining o'zini o'zi o'ldirishni xohlagan bo'lsa, bunda turdagi jinoyatda to'g'ri qasd mavjud bo'ladi hamda bunday turdagi jinoyat JKning 97-moddasi bilan kvalifikatsiya qilinishi lozim.

Ushbu holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Oliy sud Plenumining "Qasddan odam o'ldirishga oid ishlar bo'yicha sud amaliyot to'g'risida"gi 2004-yil 24-sentabrdagi 13-sonli qarorida bu turdagi qasddan odam o'ldirish usuli haqida ma'lumot berilmagan.

³ S.S.Niyozva. O'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish va o'zini o'zi o'ldirishga undaganlikning jinoiy-huquqiy va kriminologik jihatlari. Monografiya. Toshkent – 2020, 44-bet.

Biroq amaliyotda ham ushbu holat JKning 103-moddasi bilan kvalifikatsiya qilinmoqda. Shu tufayli jinoyat qonunchigida ushbu holat ochiqlanib ketishi zarur deb hisoblaymiz.

Bundan tashqari ushbu jinoyat telekommunikatsiya tarmoqlaridan, shuningdek Interner butunjahon axborot tarmog'idan foydalanib sodir etilganda ushbu harakat JKning 103-modda 2 qism g) bandi bilan kvalifikatsiya qilinadi.

Bizningcha ushbu holat qolgan og'irlashtiruvchi holatlarga nisbatan ijtimoiy og'irlik darajasi og'irroq hisoblanadi. Sababi Internet tarmog'idan foydalanilgan holda shaxsni qo'rqitishi bir vaqtning o'zida nafaqat bir shaxs balki bir necha o'nlab, hattoki yuzlab odamlarga nisbatan amalga oshirilishi mumkin.

Hozirgi davrda kelib bunday harakatlarni amalga oshirish imkoniyat mavjudligi sir emas. Shu tufayli ushbu og'irlashtiruvchi holatga nisabatan alohida 103-moddaning 3-qismi qo'shilishi kerak deb hisoblaymiz hamda unga nisbatan berilgan javobgarlik masalasi ushbu moddaning 2-qismiga nisbatan og'irroq belgilanishini taklif qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi, -- 1994.
2. Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 3. Maxsus qism. Shaxsga qarshi jinoyatlar.Tinchlik va xavfsizligiga qarshi jinoyatlar. Darslik. 2-nashr, to'ldirilgan va qayta ishlangan – T.: O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – 412 bet. S.S.Niyozva. O'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish va o'zini o'zi o'ldirishga undaganlikning jinoiy-huquqiy va kriminologik jihatlari. Monografiya. Toshkent – 2020, 126-bet.
3. Shamshetova A.K., Suletbayeva E.C., Erjanova M.K. Ta'lim muassasalarida suitsidning psixoprofilaktik chora-tadbirlarini tashkkil etish (profilaktika, diagnostika, korreksiya). – Nukus., 2015 – 25 b.
4. Xusanova M.A. Qonunchilik tashabbusi huquqi: muammolar va yechimlar. Yuridik fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertasiya. – T.: TDYU, 2012.
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "O'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish jinoyat ishlari bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi 1998-yil 11-sentabrdagi 20-sonli Qarori
6. <https://lex.uz>
7. <https://www.norma.uz/>

